

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

SHAXS IJTIMOIYLASHUVI VA TARBIYASIDA AYOLLAR O'RNINI

Saidova Barno Narzullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, "Pedagogika" kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollarning shaxsni ijtimoiylashtirish va tarbiyalashdagi roli ko'rib chiqiladi. Maqolada ota-onaning bola shaxsiga ta'sirining mazmuni va shakllari ochib berilgan, shuningdek, bolaning shaxsiyatini to'g'ri shakllantirish uchun zarur bo'lgan oilaning ma'naviy va intellektual hayoti muhitiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashuv, ayol, bolalar, ta'lim, oila, maktab, ta'sir.

Abstract: This article examines the role of women in the socialization and upbringing of children. The article reveals the content and forms of parental influence on the child's personality and also emphasizes the atmosphere of the spiritual and intellectual life of the family, which is indispensable for the correct formation of the child's personality.

Key words: socialization, woman, children, education, family, school, impact.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль женщины в социализации и воспитании личности. В статье раскрываются содержание и формы воздействия родителей на личность ребенка, а также делается акцент на атмосферу духовной и интеллектуальной жизни семьи, которая незаменима для правильного формирования личности ребенка.

Ключевые слова: социализация, женщина, дети, воспитание, семья, школа, воздействие.

KIRISH

Ijtimoiylashuv – shaxsning jamiyatdagi turli rollar va normalarni o'zlashtirishi, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonidir. Aniqroq ifodalaganda, shaxs ijtimoiylashuvi – bu insonning jamiyatga qo'shilishi, uning madaniyati, qadriyatlarini, me'yorlari va urf-odatlarini o'zlashtirishidir. Ushbu jarayonda inson muayyan ijtimoiy rollarni egallaydi, boshqalar bilan munosabatlar o'rnatadi va o'zini jamiyatning bir qismi sifatida his qiladi.

Ijtimoiylashuvda oila, do'stlar, maktab, ish joyi va ommaviy axborot vositalari kabi turli ijtimoiy institutlar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ayollar bu jarayonda alohida ahamiyat kasb etadilar, chunki ular shaxsning ilk ijtimoiylashuvidan boshlab, butun umr davomida uning ijtimoiy muomala madaniyatini shakllantirishda bevosita ishtirok etadilar.

Shu bois, shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollarning o'rnini masalasi ilmiy doiralarda doimo diqqat markazida bo'lib kelgan. Ushbu muammo jahon miqyosida chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, insoniyat rivojlani-shining har bir bosqichida u yangi mazmun kasb etib, ilmiy paradigmalar ham yangilanib boradi. Natijada, ushbu masalaga yangicha yondashuv asosida tadqiqot va izlanishlar olib borish zarurati tug'iladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada ilmiy muammoning bugungi kun talablari asosida tadqiq etilishi zarurati yoritiladi.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'kidlash joizki, tarbiya jarayonida shaxs ijtimoiylashuviga qo'shiladigan ayollarning salmog'i va o'rniga oid adabiyotlar talaygina. Ushbu maqola doirasida biz ulardan ayrimlarining, ayniqsa, ijtimoiylashuv masalasiga tegishli mavqeidan muxtasar tahlil qilishga e'tibor qaratdik.

Jumladan, E. Giddens muallifligidagi "Sotsiologiya" ^[2] kitobida jamiyatdagi turli ijtimoiy jarayonlar, jumladan, ijtimoiylashuv jarayonining asosiy konsepsiyalari va uning shaxs hayotiga ta'siri haqida batafsil ma'lumot berilib, ayollar omiliga ham ta'sirchan vosita sifatida urg'u berilgan.

Ijtimoiylashuv va jamiyat tuzilishi to'g'risidagi nazariy g'oyalari T. Parsons tomonidan nashr qilingan "Sotsi-alnaya sistema" ^[6] nomli kitobda ilmiy tahlil nuqtai nazardan yoritilgan bo'lib, unda ijtimoiy rollar va jamiyat

a'zolarining o'zaro aloqalari haqida so'z boradi. Shuningdek, ayollarning bola ijtimoiylashuvidagi roli ayolning oila doirasidagi pedagogik missiyasi nuqtai nazaridan ochib berilgan.

Ayollar va ijtimoiy adolat masalalari N. Freyzer va A. Xonetlar tomonidan taqdim etilgan kitobda ^[6] keng qamrovda ko'rib chiqilgan. Unda zamonaviy jamiyatda ayollarning ijtimoiylashuv jarayonidagi rolga oid nazariy fikrlar keltirilgan. Gender masalalari va ayollarning jamiyatdagi o'rni "Gendernые issledovaniya v sotsiologii" ^[1] kitobida yoritilgan bo'lib, unda muallif tomonidan zamonaviy talablarga mos ijtimoiylashuv jarayonida ayollarning roli va gender tengligi muammolari tahlil qilingan.

Dj. Lourensning ijtimoiy psixologiyaga oid kitobida ^[4] ijtimoiylashuv jarayonining inson psixologiyasiga ta'siri yoritilgan bo'lib, unda bizning mavzuimizga ham zarur bo'lgan ma'lumotlar o'rin olgan. "O'zbekistonda gender muammolari va ayollarning ijtimoiy faolligi" ^[7] asarida yurtimizda ayollarning ijtimoiy rollari va ularning ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri haqida mahalliy tadqiqotlar asosida ma'lumotlar berilgan.

Ijtimoiy munosabatlar va ishonchning shaxs ijtimoiylashuviga ta'siri, shuningdek, oila va ayollarning jamiyatdagi o'rni F. Fukuyama ^[9] kitobida tahlil qilingan bo'lib, unda ilmiy muammoning amaliy echimiga doir e'tiborli fikr-mulohazalar keltirilgan.

Oilaviy munosabatlarda ijtimoiylashuv jarayoni va unda ayollarning roli haqida "Sotsialnaya psixologiya semi" ^[10] asarida ilmiy ahamiyatga ega ma'lumotlar yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollarning o'rnini o'rganish maqsadida sotsiologik, psixologik va pedagogik tahlil usullari qo'llanildi. Tadqiqot doirasida nazariy tahlil usuli orqali shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollarning roli bo'yicha ilmiy adabiyotlar, pedagogik va psixologik manbalar o'rganildi. Empirik usullar yordamida so'rovnomalalar, intervyular va kuzatuvlar orqali jamiyatda ayollarning ijtimoiy tarbiya jarayoniga ta'siri tahlil qilindi. Taqqoslash va tahlil metodlari asosida turli davrlardagi ayollarning tarbiyaviy jarayondagi o'rnini solishtirish hamda zamonaviy tendensiyalarni aniqlash uchun statistik ma'lumotlar va tadqiqot natijalari ko'rib chiqildi. Ushbu metodologik yondashuvlar orqali jamiyatda ayollarning tarbiyaviy jarayondagi muhim roli ochib berilib, ularning shaxs shakllanishiga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy asosda tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aynan ayollar pozitsiyasi faol bo'lgan oilada oila va jamiyat o'rtasidagi mustahkam aloqa bolalarning ongi va xarakteriga, ularning turmush tarzi hamda xulq-atvoriga muhim ta'sir ko'rsatadi ^[3]. Yuqori darajadagi ijtimoiy muloqotga ega bo'lgan ahil oila o'smirning maktab jamoasi hayotiga osongina qo'shilishi, tengdoshlari bilan do'stona aloqalar o'rnatish qobiliyatini shakllantiradi. Bunday bolalarda o'z-o'zini hurmat qilish hissi, kollektivizm, o'zlarini himoya qilish va o'rtoqlarining manfaatlarini himoya qilish qobiliyati rivojlangan bo'ladi.

Boshqacha qilib aytganda, oilada bolaning shaxsiyatini shakllantirishga, ayniqsa, ota-onalarning qadriyat yo'nalishlari va xulq-atvor normalari tizimi ta'sir qiladi. Darhaqiqat, bolaning shaxsiyatini to'g'ri shakllantirish uchun oilaning ma'naviy va intellektual hayot muhiti ajralmas hisoblanadi. Suhbatlarning mazmuni, bo'sh vaqtni o'tkazish tabiati, o'qish va muhokama qilish uchun kitoblarni tanlash, bolaning turli xil so'rovlariga javob berish qobiliyati – bularning barchasi onaning oiladagi yuqori obro'sini belgilaydi va uning ta'lim salohiyatini oshiradi. Uning kasbga bo'lgan ishtiyoqi, turli qiziqishlari va ijtimoiy faolligi bolalarga o'tadi.

Ota-onalarning ijtimoiy qadriyatlari tizimi va bolaning kognitiv ehtiyojlari darajasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Chunki yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlar va axloqiy ideallarga e'tibor qaratgan ota-onalar bolaga ko'proq e'tibor berishadi, iste'molchilik manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yuvchi ota-onalarga nisbatan bolalari uchun ko'proq intellektual va axloqiy tarbiya berishga harakat qilishadi. Ijtimoiy ideallari yuqori bo'lgan oilalarda o'sayotgan bolalar odatda muvaffaqiyatning rasmiy ramzlaridan ko'ra, ta'lim va ishda haqiqiy yutuqlarga intilishadi.

Ijtimoiy va hissiy ta'sir darajasi past bo'lgan, ayniqsa "disfunktsional" yoki "muammoli" oilalarda axloqiy nuqsonli shaxs shakllanishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Bunday bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimoli, ayniqsa, o'tish davrida – balog'at yoshida ortadi. O'tish yoshi o'spirinning ko'plab murakkab axloqiy muammolarni o'zi hal qila olmasligi sababli turli xil ortiqcha xatti-harakatlarni keltirib chiqaradi. Agar ota-onalar, ayniqsa, onalar, o'z misollari yoki maslahatlari bilan unga to'g'ri qarorni ko'rsatib bera olmasalar, vaziyat yanada murakkablashadi ^[5, 7-bet].

Ayollarning bola shaxsiga ta'sirining mazmuni va shakllari ko'p jihatdan ularning axloqiy munosabatlari jamiyatning siyosiy, axloqiy hamda estetik qadriyatlariga qay darajada mos kelishiga bog'liq. Shuningdek, oilaviy manfaatlarining jamoat manfaatlari bilan qanchalik uyg'unlashgani ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ta'sirning tabiati ko'p jihatdan ayollarning pedagogik tayyorgarligi, ularning bolaning rivojlanishiga oid psixologik xususiyatlarni bilishi, oilaviy ta'sirni jamoatchilik, maktab, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy institutlar ta'siri bilan muvozanatlash qobiliyatiga bog'liq.

Ayol oladigan umumiy ta'lim unga to'g'ri pedagogik qarorlar qabul qilishga va bolalar hamda o'smirlarni tarbiyalash jarayonida ko'plab qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Gap shundaki, bilimli, madaniyatli ayol o'z farzandining psixologik dunyosiga chuqurroq kirib boradi, uning xarakteri va harakatlarining o'ziga xos xususiyatlarini tushunadi. Shuningdek, ota-onalarning ma'naviy ehtiyojlari va so'rovlarining yuqori darajasi oilaviy muhitni belgilaydi. Bu ta'sir ayniqsa shaxsiyat shakllanishi davrida katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Qayd etish zarurki, ayollarning shaxs ijtimoiylashuvi jarayonidagi o'rni ko'proq uning umumiy tarbiya jarayonidagi faoliyatining mazmunidan kelib chiqadi. Ayol ona sifatida tarbiya jarayonida ilmiy jihatdan o'ta muhim sanalmish oilaviy va ijtimoiy rollarni ijro etadi. Bu borada pedagogika fani olamida mashhur olim-pedagoglar ham o'z fikr-mulohazalarini bayon etgan.

Aytmoqchi bo'lganimiz, jamiyat rivojlanishining turli davrlarida ko'plab pedagogika va psixologiya tadqiqotchilari bolalarni tarbiyalashda onaning o'rmini o'rganish masalasiga murojaat qilishgan. Ular bolalar tarbiyasi bilan jamiyat emas, balki ota-onalar shug'ullanishi kerak, deb hisoblashgan va tarbiya jarayonida asosiy rol onalarga tegishli ekanligini ta'kidlaganlar. Jumladan, chexiyalik gumanist o'qituvchi Yan Amos Komenskiy onalik ta'limi muammolariga jiddiy e'tibor bergan. Uning "Ona maktabi", "Buyuk didaktika" va boshqa asarlarida onalik ta'limi qadriyat sifatida talqin etilishi bo'yicha g'oyalar mavjud. Uningcha, ona hatto tug'ilmagan farzandining tarbiyasiga ongli ravishda tayyorlanishi kerak. Buning uchun u sog'lom turmush tarzini olib borishi, umr yo'ldoshiga tegishli fiziologik va psixologik ma'lumotlarga ega bo'lishi, u qanday qobiliyatlarni rivojlantirishi kerakligini bilishi lozim. Shuningdek, bo'lajak farzandining tarbiyasida qanday kamchiliklarni bartaraf etishi kerakligini ham anglab yetishi muhim. Komenskiy o'zining "Onalar maktabi" asarida maktabgacha yoshdagi bolani zararli, tasodifiy ta'sirlardan himoya qilish va keyingi ta'lim uchun mustahkam poydevor qo'yish maqsadida to'g'ri tarbiyalashni tasvirlab bergan. Jumladan, u oilada bolalarni munosib tarbiyalamasdan turib, insonning keyingi barcha tarbiyasi va ta'limi to'g'ri bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlaydi va ushbu jarayonda onalar o'rniga alohida urg'u beradi.

Ko'proq demokratik fikrlaydigan yozuvchilar va o'qituvchilar o'z asarlarida onalikka nisbatan qadriyat munosabatini tarbiyalash muammosini keng ijtimoiy-madaniy va pedagogik kontekstda ko'rib chiqish, intellektual munosabatlarni aniqlash imkoniyatini yaratish haqida fikr bildirgan. Shu tariqa, kelajakdagi onaning qadriyatlarini tarbiyalash sohasida rivojlangan pedagogik yondashuvlarning ildizlari shakllangan. Ko'plab badiiy asarlarda ayollarni ona va oilaviy an'analarning qo'riqchisi sifatida tarbiyalash zarurligiga e'tibor qaratiladi. Shu bilan birga, ayolning hayoti faqat shu funksiyalar bilan chegaralanib qolmasligi, uning boshqa – jumladan, ta'lim, kasbiy, ijtimoiy va boshqa imkoniyatlarini ham amalga oshirishi katta ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi.

Jamiyatni qayta qurish g'oyasidan ilhomlangan ijodkorlar va jamoat arboblari ayollar erkaklar bilan teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak degan g'oyani ilgari surdilar. Ularning fikriga ko'ra, ayol o'z shaxsiyati va qobiliyatidan kelib chiqib, o'zi tanlagan kasb bo'yicha ta'lim olish, o'zini anglash hamda jamoat masalalarini erkaklar bilan teng ravishda hal qilish huquqiga ega bo'lishi lozim. Shu tariqa, ayollarning shaxs tarbiyasi va ijtimoiylashuvidagi roliga yangi mazmun berishga zamin yaratildi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, zamonaviy oilada va tarbiya jarayonida ayollarning roli qanday degan savolga javob topishga harakat qilindi. Ma'lumki, Sharq ayollari azaldan nafaqat go'zalligi, balki mahorati va qobiliyatlarining ko'p qirraliligi bilan ham mashhur. Ammo uzoq vaqt davomida ayolning oiladagi roli faqat bolalar tug'ilishi, ularni tarbiyalash va kundalik hayotni boshqarish bilan cheklangan. Tabiiyki, zamonaviy ayollar ajdodlaridan farq qiladi, ular ko'proq mustaqil, uyushgan, ko'p qirrali va, ehtimol, ular bajara olmaydigan ish yo'q. Shunga qaramay, ko'p olimlarning fikriga ko'ra, zamonaviy oilada ayolning roli o'rnatilgan an'analarning zamonaviy tavsifi natijasidir.

Agar hayotiy kuzatuvlarga e'tibor qaratilsa, zamonaviy oilada ayol bajaradigan ba'zi funksiyalarning yuqoridagi fikrlarga mos kelishini ko'rish mumkin. Ushbu funksiyalarga quyidagilar kiradi: reproduktiv, ta'limiy, maishiy, bo'sh vaqtni tashkil etish, jinsiy va iqtisodiy. Shu o'rinda, ayolning o'z oilasini yaratish hamda tarbiya jarayonida bajaradigan ayrim rollarini ko'rib chiqamiz.

Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollarning o'rni tadqiq etish jarayonida mavjud ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan xulosalarga ko'ra, bola tug'gan ayol uni tarbiyalash mas'uliyatini zimmasiga olishi tabiiy hol hisoblanadi. Hatto bu, onaning tabiatidagi ajralmas instinkt sifatida qaraladi. Odatda, bu jarayon onalik instinkti va bolaga eng yaxshisini berish istagi tufayli hech qanday maxsus qiyinchiliklarga olib kelmaydi. Ayolning tarbiyaviy vazifasi bola tug'ilishidan boshlanib, uning voyaga yetganidan keyin ham davom etadi. Bu jarayon bolaning atrof-muhit va jamiyat hayotiga moslashuvi, mustaqil yashash ko'nikmalarini shakllantirishi va unga zaruriy bilim hamda tajribalarni berishdan iborat.

Bundan tashqari, bolaning aqliy va ma'naviy rivojlanishi ham onaga bog'liq bo'lib, u o'sib-ulg'ayish jarayonida shaxsiyat shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bolani har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalashda onaning hissasi beqiyosdir.

Ba'zan ta'lim berish vazifasi otaga ham tegishli bo'lishi mumkin, ammo odatda bu jarayon birgalikda yashashga moslashish uchun odatlarni shakllantirish yoki tuzatishga qaratilgan bo'ladi. Yosh bolalar ularga

nisbatan bildirilgan har qanday his-tuyg'ularga juda sezgir bo'ladilar. Shu bois, onaning tarbiyadagi roli faqat mehr ko'rsatish bilangina cheklanmay, balki doimiy e'tibor talab qiladi. Ota-onalar tomonidan bolaga haddan tashqari g'amxo'rlik qilinmasligi kerak, lekin bola bilan umuman muloqot qilmaslik ham mutlaqo noto'g'ri yondashuvdir. Shuning uchun ona bolaning tarbiyasiga ongli yondashishi, u bilan vaqt o'tkazishni rejalashtirishi lozim. Shu bilan birga, ayol o'zini rivojlantirishga ham vaqt ajratishi zarur. Bola o'sish jarayonida xatolarga yo'l qo'yishi tabiiy hol bo'lib, bunda onaning vazifasi unga to'g'ri yo'nalish ko'rsatishdan iboratdir. Bolaning hayotidagi eng muhim omillardan biri – onaning unga nisbatan ko'rsatadigan shartsiz sevgisi va mehridir. Bu tuyg'u bolaning keyingi ruhiy holatini belgilab beradi.

Ideal onalik mehri shartsiz tuyg'u bo'lib, ona bolani hech qanday shartlarsiz sevadi. Ona va bola dastlab bir butun sifatida qabul qilinsa-da, vaqt o'tishi bilan ona bolaning mustaqillikka intilishiga yordam berishi lozim. Mehribon onaning qo'llari bolaga tinchlik va xavfsizlik hissini hadya etadi, mehr-oqibat, iliqlik, ishonch va xavfsizlikni his qilishga yordam beradi. Shuningdek, otaning tarbiyasi bolaning ijtimoiy faolligi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollarning o'rni juda muhim bo'lib, bu jarayonda ayolning bo'sh vaqtdan qanday foydalanishi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ayol faqatgina oilaning hayotiy ehtiyojlarini ta'minlash bilangina cheklanmay, balki bo'sh vaqtni samarali tashkil etish uchun ham mas'uldir. Bu esa nafaqat bolalar vaqtini mazmunli o'tkazish, balki er va umuman oila a'zolari uchun ham qulay sharoit yaratishga taalluqlidir.

Odatda, oilaviy bayramlar, tantanalar, dam olish va ta'tillarni tashkil etish vazifasi ayol zimmasiga yuklatiladi, erkak esa ko'pincha faqat moliyaviy ta'minot bilan shug'ullanadi. Barcha zarur narsalarni sotib olish, hech narsani unutmastlik, barcha ehtimoliy vaziyatlar va qiyinchiliklarni inobatga olish, eng maqbul narx evaziga eng yaxshi tanlovni amalga oshirish – bularning barchasi oson ish emas. Bunday murakkab va mas'uliyatli vazifalar aksariyat hollarda ayol zimmasiga tushadi. [6] Shuningdek, bayramlarni tashkil qilish jarayonida xaridlar ro'yxatini tuzish, uzoq muddatli tayyorgarlik va bayramdan keyingi tozalash ishlari ham ayol mas'uliyatining bir qismidir. Shunday qilib, ayolning bo'sh vaqti ko'pincha oila manfaatlariga yo'naltiriladi. Bu esa uning oiladagi o'ziga xos o'rniga bo'lgan yana bir e'tirof belgisi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, ta'kidlash joizki, o'zbek oilasi chuqur ma'naviy va iqtisodiy poydevorga ega. Biroq, ushbu poydevorni yanada mustahkamlash maqsadida zarur chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Zamon shiddati sababli turli buzg'unchi va behayo g'oyalarga asoslangan "ommaviy madaniyat" girdobidan yoshlarni asrab qolish, ularning ongiga milliy qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar va ma'naviy merosni chuqur singdirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Toki, oila deb atalgan qo'rg'on milliy qadriyatlarning beqiyos timsoli bo'lib qolaversin. Zero, har bir inson uchun oila – bu hayotning boshlanishi, barcha narsalarning muqaddimasidir va bu jarayonda ayol, ona zotining o'rni mutlaqo beqiyosdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shaxs ijtimoiylashuvida ayollar muhim va asosiy rol o'ynaydi. Ularning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati katta bo'lib, insonning shaxs sifatida kamol topishi hamda ijtimoiy faoliyatni o'zlashtirishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollarning o'rni masalasi ilmiy tadqiqot va izlanishlar doirasida doimo e'tibor va diqqat markazida bo'lib kelgan. Qolaversa, bu mavzu jahon miqyosida ham ko'plab olim va mutaxassislar tomonidan chuqur o'rganilgan. Biroq zamon o'zgargani va rivojlangani sari yangi ilmiy paradigmalar hamda zamonaviy yondashuvlar paydo bo'lib, ushbu masala yangicha mazmun-mohiyat kasb etmoqda. Shu bois, bu yo'nalishda muntazam ravishda tadqiqot va izlanishlarga ehtiyoj yuzaga kelmoqda. Shu ma'noda, maqolada ko'tarilgan ilmiy muammo zamon talablari nuqtai nazaridan yanada kengroq tadqiq etishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Браун К. Гендерные исследования в социологии. – Санкт-Петербург: Питер, 2001.
2. Гидденс Э. Социология. – Москва: Юнити, 1999.
3. Колесова А., Сучкова В. Женщина и общество: вчера, сегодня, завтра // Правозащита, 1998, №19.
4. Лоуренс Дж. Ижтимоий психология. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005.
5. Новикова Э. и др. Женщина. Труд. Семья (социологический очерк). – Москва: Профиздат, 1978.
6. Парсонс Т. Социальная система. – Москва: Академия, 2002.
7. Узокова Ш. Ўзбекистонда гендер муаммолари ва аёлларнинг ижтимоий фаоллиги. – Тошкент: Маърифат, 2010.
8. Фрейзер Н., Хонет А. Справедливость и общественное признание. – Москва: Российская политическая энциклопедия, 2003.
9. Фукуяма Ф. Траст: Социальные добродетели и создание процветания. – Москва: АСТ, 2004.
10. Чирков В. Социальная психология семьи. – Москва: Смысл, 2007.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.